

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИНING ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Абиеров Абдулла Набижон ўғли
ИИВ Академияси 311-гуруҳ курсанти
Эгамбердиев Воҳиджон Отабекович

ИИВ Академияси Хуқуқбузарликлар профилактикаси кафедраси катта
ўқитувчиси майор
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349507>

Аннотация: ушбу мақолада вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир фаолиятни ахборот билан таъминлаш фаолиятнинг криминологик тавсифи, тушунчаси, турлари, бугунги кундаги ҳолати ва вояга етмаганлар ўртасида ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омилларнинг криминологик тавсифининг ўзига хос хусусиятлари. Бундан ташқари вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни келтириб чиқарувчи омилларнинг сабаблари ва шарт-шароитлари ҳамда уларни бартараф этиш йўналишлари баён этилган.

Калит сўзлар: вояга етмаган, назоратсиз, қаровсиз, вояга етмаган шахслар билан ишлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси

Annotation: this article describes the criminological description, concept, types of the activity of providing information on the prevention of delinquency and delinquency among minors, the reasons for delinquency and the conditions that enable them, and directions for elimination.

Key words: working with minors, unsupervised, neglected, minors, crime prevention.

Бугунги кунда мамлакатимизда ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг ошиб бориши, бутун дунё миқёсида глобал муаммога айланиб бораётганлиги ҳея биримизга сир эмас. Ушбу жиноятларнинг маълум бир қисми вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилаётганлиги барчани ташвишга солмоқда. Бу эса ушбу турдаги жиноятчилик муаммосини ўрганиш ва унга қарши курашишни такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир фаолиятни ахборот билан таъминлаш муаммоси жуда мураккаб ва кўп қиррали ҳисобланиб, қуйидагича талқин этилади: **“вояга етмаган”** - ўн саккиз ёшга тўлмаган шахс ҳисобланади. Илгари фақат юридик адабиётларда учраган ушбу тушунча Ўзбекистон Республикасининг «Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»ги қонуни билан илк бор ҳуқуқий жиҳатдан амалиётга жорий этилди. Профилактика инспекторларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятини ахборот билан таъминлашни ташкил этиш фаолияти деб – вояга етмаганлар ўртасида содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган профилактика чора-тадбирларини қўллашга доир фаолиятидир. Вояга етмаганлар билан ишлаш фаолиятини мазмунига кўра ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг муҳим бир йўналиши дейиш ҳам мумкин.

Вояга етмаганлар билан ишлаш фаолиятини ҳам умумий, махсус ва якка тартибдаги профилактик чора-тадбирлар билан бирга амалга ошириш мумкин.

Қонун талабларига мувофиқ, профилактика инспекторлари ҳамда инспектор-психологлар вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлашда аввало қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратишлари лозим:

- хизмат ҳудудидаги вояга етмаганлар ва ёшлар сонини аниқлаш;
- ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлган ёшларни аниқлаб олиш;
- уларнинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тегишли тадбирлар ўтказиш;
- улар ҳақида кўпроқ маълумотга эга бўлиш учун мактаб маъмурияти билан ҳамкорликда фаолият олиб бориш;

1. шунингдек уларнинг бўш вақтларини қандай ўтказётганлиги тўғрисида инспектор-психологлар масъулиятини ошириш;

2. уларнинг бўш вақтларини самарали ўтказиш учун спорт ўйинлари ва бадий тадбирлар ташкил этиш;

3. уларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш учун дарслардан бўш вақтларида ҳарбий қисмларга олиб бориш;

4. ҳудуддаги ғайриижтимоий хулқ-атворга эга бўлган ёшлар ёки ҳуқуқбузарликлар кўп содир бўлиб турадиган жойлар (ҳудудлар)ни мунтазам равишда назорат қилиш;

5. ҳужум қилинган тақдирда зарурий муҳофаза ва охириги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига ҳуқуқий тарбия ва таълим бериш каби чора-тадбирларни амалга ошириш талаб этилади.

Вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг асосий сабабларидан бири сифатида уларнинг назоратсиз ва қаровсиз қолдирилаётганлигини таъкидлаб ўтиш жоиздир. Шунингдек мактаб ва бошқа таълим муассасаларида вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларга ҳам асосий сабаб сифатида уларнинг билим олишга бўлган иштиёқининг йўқолиб бораётганлигини ҳам мисол қилиб келтиришимиз мумкин. Бундан ташқари мактаб ўқувчиларининг устоз ва мураббийларга кўрсатаётган хатти-ҳаракатлари, улар ўртасида юзага келаётган салбий ҳолатлар ҳам бугунги кунда долзарблигича қолмоқда. Хусусан вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг кўп қисми дарс вақти ҳамда дарсдан кейинги даврларни ўз ичига олади. Бунга мисол сифатида мактаб ўқувчиларининг гуруҳбозлик кўринишидаги безориликлари, турли хил сабабларни важ қилиб бир-бирига қарши қаратилган жанжалларни келтиришимиз мумкин. Ҳозирги глобаллашган тараққиёт асрида ҳар бир шахс шахсий телефон апаратига эга бўлиб ундан турли хил мақсадларда фойдаланадилар. Хусусан, вояга етмаганлар ҳам ижтимоий тармоқларнинг тўла ҳуқуқли субъектидир. Шу жиҳатдан ҳам ушбу тоифадаги шахслар томонидан ижтимоий тармоқлардан белгиланган тартибда фойдаланмаслик ҳолатлари, вақтининг кўп қисмини турли хил беъмани сайтларга киришга сарфлаш ҳолатлари ҳам кузатилмоқда. Ушбу салбий ҳатти-ҳаракатларни олдини олиш учун уларга масъул бўлган шахслар хусусан, уларнинг ота-оналари ёки уларнинг ўрнини босувчи шахслар, васийлар ёки ҳомийлар томонидан ижтимоий тармоқлардан қандай тартибда фойдаланаётганлигини назорат қилиб бориш лозимлигини тўғри ташкиллаштириш лозим ҳисобланади.

Шу билан бирга, ҳуқуқ тартибот масаканларида (бундан кейин “ҳуқуқ тартибот масканлари” деб юритилади) ички ишлар органлари қонун ҳужжатларига мувофиқ тегишли мутахассисларни жалб қилган ҳолда ҳуқуқбузарликлардан жабрланган вояга етмаганларга ҳуқуқий, ижтимоий, психологик, педагогик ва бошқа турдаги ёрдам кўрсатувчи шўъбаларни ташкил этиш мумкин.

Шуни такидлаш лозимки, профилактика инспекторининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятини ташкил этиш мамлакатимизда соғлом турмуш тарзини такомиллаштиришга қаратилган чоратадбирларнинг ажралмас таркибий қисмидир. Бугунги кунда бизнинг назаримизда, вояга етмаганлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларни жамият ҳаётидан алоҳида ажратган ҳолда олиб қараш мумкин эмас. Албатта, ҳуқуқбузарликлар, жамият ҳаёти учун хавфли иллат. Шунингдек инсоннинг асосий ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилинишини таъминлаш, фуқаролик жамияти қуриш йўлини танлаган ҳар қандай давлатнинг ажралмас белгиси ҳисобланади. Унинг амалга оширилиши, шахснинг ҳуқуқ-тартибот ҳамда жиноятчиликка қарши кураш соҳасида давлат ва унинг органлари билан вужудга келадиган муносабатларни, инсоннинг ҳаёти учун жуда муҳим бўлган соҳаларига аралашувлардан сақланишни таъминлашга қаратилган. Шунингдек ҳозирги кунда вояга етмаганлар ва ёшлар томонидан содир этилаётган ҳуқуқбузарликларнинг турли хил кўринишлари Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятига салбий таъсир кўрсатмоқда. Шу боисдан, ёшлар ўртасида соғлом турмуш-тарзини тарғиб этиш, уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини шакллантириш, ёшлар онгида ватанпарварлик, меҳр-оқибат, эл-юрт шаънини ардоқлаш каби улуғвор фазилатларни камол топтиришда «оила-маҳалла-мактаб» ҳамкорлигини йўлга қўйиш масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Жумладан, Ҳаракатлар стратегиясида нотинч оилалар фарзандлари, уюлмаган ёшлар, иш билан банд бўлмаган, «оммавий маданият» таъсирига тушиб қолган йигит-қизларнинг хатти-ҳаракатларини назоратга олишда уларнинг ота-оналарининг масъулиятини ошириш, кашандалик, алкогольли ичимликлар истеъмол қилиш ва бошқа иллатлар профилактикасига оид тадбирлар, семинарлар ўтказиш, буклет, плакат, кўргазмали қўлланмалар чоп этиш, кўрсатув ва эшиттиришлар ташкил қилиш каби қатор вазифалар белгилаб берилган.

Дарҳақиқат, мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш, шу жумладан вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда Бундай саъй-ҳаракатлар, аввало, кенг жамоатчиликнинг иштироки билан 2018 йилда умумий жиноятчиликни 36 фоизга камайтиришга эришилди, 3 минг 205 та ёки 35 фоиздан зиёд маҳаллада эса бирорта ҳам жиноят содир этилмади ҳамда 2019 йилда 1.734та 2020 йилда 2.698 тага жорий йилнинг ўтган 8 ойда 1.655 та жиноят кайд этилган. Шу билан бирга, ўтган йиллар мобайнида вояга етмаганлар томонидан 1 134 та жиноят содир этилган ва 526 нафар вояга етмаганлар ўз жонига қасд ёки суиқасд қилган. Бугунги кунга келиб вояга етмаганлар томонидан жиноятлар ва ҳуқуқбузарликларнинг сони икки бараварга камайганлигини кўришимиз мумкин.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари

олдига ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда. Шу боис, уюлмаган ёшлар томонидан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашиш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлаш сиёсатимизнинг устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифасига айланди.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда:

– ички ишлар органлари фаолиятини юридик таъминлаш ва уларнинг қонун ижодкорлиги ҳамда ҳуқуқни қўллаш амалиётида қонунийликка риоя этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш;

– қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётида ҳуқуқбузарликларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитлари бўлган омилларни аниқлашни таъминлаш, шунингдек уларнинг тизимли таҳлилини амалга ошириш;

– қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, ҳуқуқбузарликларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини бартараф этишга доир таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш, шунингдек уларни давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига белгиланган тартибда киритиш;

– ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш, улар зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш масалалари бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш;

– норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини юритиш.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

а) вояга етмаганлар ўртасида жиноятларнинг содир этилишини асл сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш бўйича марказлашган электрон маълумотлар базаси юритилишини йўлга қўйиш;

б) вояга етмаганлар ўртасида жиноятларнинг содир этилишини асл сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш ишларининг аҳволини ҳар ойда бир маротаба халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар кенгашлари сессияларида танқидий муҳокама қилиш ва айбдор шахсларнинг жавобгарлигини қатъий кўриб бориш тартибини жорий этиш;

в) маиший зўравонлик билан боғлиқ жиноят содир этишга мойил бўлган шахслар, хусусан уюлмаган ёшлар билан профилактик ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида «маиший зўравонликка мойил шахслар»ни профилактик ҳисобга олиш юритиладиган шахслар доирасига киритиш;

г) оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик учун жиноий жавобгарлик белгилаш, хусусан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини қуйидаги мазмундаги 207¹-модда (тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик) билан тўлдириш: «Ваколатли орган ёки мансабдор шахс томонидан давлат органи, жамоат ёки бошқа ташкилот раҳбарига киритилган оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик – ».

Юқорида билдирилган таклифларга асосланиб вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикасига доир фаолиятни амалга ошириш муҳим ҳисобланиб, уни амалга оширишга ҳамма бирдек масъул эканлигини таъкидлаш жоиздир. Шунингдек фарзандлар тарбиясига етарли даражада эътибор бермаслик уларнинг келажакда етук шахс бўлиб шаклланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Т., 2023.
2. “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисида”ги Кодекси. Т., 2023.
3. Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 май Қонуни.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами 2014 йил 20-сон 221-модда.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги 2016 йил 16 сентябрь Қонуни.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами 2016 йил 38-сон 438-модда.
5. Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2010 йил 29 сентябрь Қонуни.
6. “Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисида”ги кодекси 2018 йил 25 январь.// Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси 2018 йил 03/18/462/0626-сон.